

ТАЛАБА ЁШЛАРДА ХУҚУҚИЙ МАДАНИЯТНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Эсонов Зиёдбек Юлдашевич

ҚДПИ Тарих факультети

Тарих кафедраси катта ўқитувчиси, PhD

Ахмедов Рисолиддин

Тарих факультети III- босқич талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10418668>

Аннотация. Мазкур мақолада бугунги кунда талаба ёшлар ҳуқуқий маданиятини шакллантириш масаласи муаммолари ёритилган. Асосий эътибор мустақиллигимизнинг илк йилларидан бошлаб Ўзбекистонда ёшлар ҳуқуқий маданиятини ошириш масаласига эътибор қаратиб келинганлиги, сўнгги йилларда бу масалага халқаро даражада аҳамият қаратилганлиги ёритиб берилган. Мафкурафий иммунитетни мустаҳкамлаш омиллари таҳлил этилган.

Калит сўзлар: Глобаллашув жараёни, ёшлар дунёқараши, ҳуқуқий маданият, ҳуқуқий мезон, ҳуқуқий тарбия, миллий дастур, Конституция, миллий мерос, баркамол авлод, халқаро миқёс, халқаро конвенция.

Маълумки, сўнгги даврларда жаҳон ахборот майдонининг жуда тез кенгайиб бориши ва ўзгарувчан қиёфа касб этиши жараёнлари юз бермоқда. Дунё ахборот уммонида юз бераётган ўзгаришлар бир минтақадаги ўзгаришларга эмас балки умумжаҳон аҳамиятига эга янгиланишларга таъсир кўрсатадиган хусусият юзага келмоқда. Бундай вазиятда ёшлар дунёқарашига ўз таъсирини кўрсатадиган омиллар, мафкуравий тушунчалар, чунончи уларнинг ҳуқуқий маданиятини шакллантириш масаласининг аҳамияти тобора ортиб бормоқда. Умуман олганда, ҳуқуқий маданият тушунчаси инсоният умумий маданиятининг таркибий қисми бўлиб, у муҳим дунёвий аҳамиятга эга бўлган масаладир. Ҳуқуқий маданият ўз навбатида тарбия манбаи сифатида ҳам ҳар бир инсонни инсоният цивилизацияси ва умумий маданияти орқали ўзлигини англашда муҳим рол ўйнайди. Ҳуқуқий маданият ўзида узоқ асрлар давомида шаклланган ва аждод-авлодларимиз томонидан юксак қадрланиб келинаётган анъаналарни ва бунёдкор ғояларни ўзида ифода этади. Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти И.А.Каримов таъкидлаганидек: “... ҳар бир киши ўз ҳуқуқларини аниқ ва равшан билиши, улардан фойдалана олиши, ўз ҳуқуқлари ва эркинликларини ҳимоя қилиши лозим” [1:70].

Ушбу масалани тўғри ечими учун, аввало, мамлакатимиз аҳолисининг барча қатламлари ўз ҳуқуқий маданиятини доимо ошириб бориши муҳим аҳамият касб этади. Халқимизнинг ҳуқуқий маданиятини ошириш борасидаги ишларини ривожлантиришнинг ҳуқуқий мезони сифатида сўнгги даврларда қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Президентининг 1997-йил 25-июндаги “Ҳуқуқий тарбиянинг яхшилаш, аҳолининг ҳуқуқий маданияти даражасини юксалтириш, ҳуқуқшунос кадрларни тайёрлаш тизимини такомиллаштириш, жамоатчилик ўрганишини яхшилаш тўғрисида”ги фармони, Олий Мажлиснинг 1997-йил 29-августдаги “Жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш миллий дастури тўғрисида”ги қарори, Вазирлар Маҳкамасининг 1998-йил 29-майдаги “Жамиятда ҳуқуқий маданиятни миллий дастурини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорлари муҳим омил бўлиб хизмат қилди. Юртимиз келажаги бўлган ёшларимизда ҳуқуқий онг, ҳуқуқий билим, ҳуқуқий мулоҳаза ва ҳуқуқий хулқ-атвор каби тушунчаларни ўзида мужассам этган юксак ҳуқуқий маданият тушунчасини шаклланишига қомусимиз –Конституциямиз мустаҳкам пойдевор бўлиб хизмат қилмоқда. Эътироф этиш керакки, Конституциямиз ёшларда нафақат ҳуқуқий билимларни шакллантиради, балки у умуминсоний, умуммиллий маданиятни ҳам юксалтириб боради. Ёшлар ҳуқуқий маданиятини шакллантириш ҳам узоқ ва давомли жараён дир. Чунки у ҳам тегишли ҳуқуқий билим ва тажриба асосида шаклланадиган динамик ҳодисадир.

Миллий ҳуқуқий тизимнинг шаклланиш жараёнида бевосита ҳабардорлик ҳам ҳар бир шахснинг ўз ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашда амалий аҳамиятга эга.

Ҳуқуқий маданият таркибий қисмлари, юридик нормалар тизими, қонун билан тартибга солинадиган ҳуқуқий муносабат, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи юридик муассаса ва ҳуқуқий онг ҳамда ҳуқуқий хулқ-атвордан иборат.

Дунёда глобаллашув жараёнлари ўз таъсирини кўрсатаётган бугунги тезкор даврда асосий ижтимоий қатламлардан бири бўлган ёшлар масаласи дунёнинг ҳар бир давлати ижтимоий сиёсати учун долзарб аҳамият касб этиши шубҳасиз. Биринчи Президентимиз И.А. Каримов ўзларининг “бизнинг йўлимиз – демократик ислоҳотларни чуқурлаштириш ва модернизация жараёнларини изчил давом эттириш йўлидир” деган асаарида ... “ҳеч кимга сир эмаски, инсоннинг қалби ва

онгини эгаллаш айниқса ёшларнинг издан чиқаришга қаратилган хавф-хатарлар тобора кучайиб бораётган бугунги ўта нотинч замонда ўзининг кимлигини қандай буюк зотларнинг авлоди, қандай бебаҳо мерос ворислари эканини теран англаб она юртга муҳаббат ва садоқат хисси билан яшайдиган, иймон эътиқоди мустаҳкам ёш авлодгина муқаддас заминимизни ёд ва бегона таъсирлардан, бало-қазолардан сақлашга, ватанимизни ҳар томонлама равнақ топтиришга қодир бўлади” - деб таъкидлаганлар [2:31].

Ўзбекистон Республикасида ушбу масала кейинги ўн йилликда ҳам янги бир поғонага кўтарилиб борди. Чунончи, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2014 йилдаги “Ўзбекистон Республикасида ёшларга оид давлат сиёсатини амалга оширишга қаратилган қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарорининг қабул қилиниши мамлакатимизда маънавиятли, юксак ҳуқуқий онгли, мустақил ва эркин фикрлайдиган, замонавий илм-фан ютуқларини пухта ўзлаштирган, ҳар томонлама соғлом ва баркамол авлодни вояга етказиш борасидаги ишларнинг мантиқий давоми бўлди [3:3]. Ушбу қарор нафақат илм-фанни янада ривожлантириш, иқтидорли ва қобилиятли ёшларни интеллектуал салоҳиятини рўёбга чиқариш учун кенг шароитлар яратди, балки уларнинг ҳуқуқий билим ва малакасини юксалтириш, ҳуқуқий иммунитетини мустаҳкамланиб боришида ҳам муҳим пойдевор вазифасини бажарди.

Республика ҳукумати мамлакат ёшлари ҳуқуқий маданиятини юксалтириш борасида самарали фаолиятини мунтазам давом эттириб келмақда. Ушбу фикрни биз тасдиғини Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. М. Мирзиёевнинг “Ўзбекистон ёшларига байрам табриги” мисолида ҳам гувоҳи бўламиз. Жумладан унда шундай дейилган: “Барчамиз гувоҳимиз – бугун дунё мисли кўрилмаган суръатлар билан кескин ўзгариб бормоқда. Ижтимоий ҳаётимизда кўплаб ижобий жараёнлар билан бирга, ёш авлоднинг қалби ва онгини эгаллашга қаратилган маънавий таҳдидлар ҳам тобора хавfli тус олмоқда.

Бундай мураккаб вазиятда фарзандларимизни зарарли таъсирлардан асраш, доимо хушёр ва огоҳ бўлиб яшаш энг долзарб вазифамиз бўлиб қолмоқда [4:396]. Бугунги кунда ёшларимизни ватанимизга, мустақиллик ғояларига муҳаббат ва садоқат руҳида тарбиялаш, уларнинг истеъдод ва қобилиятини, эзгу интилишларини рўёбга чиқариш учун муносиб шароит яратиш, улар дунёқарашини кенгайтириш, ҳуқуқий маданиятини юксалтириб, замонавий шахс сифатида камолга етказиш жамиятимиз

олдида турган энг муҳим вазифалардан биридир. Бунинг учун бугунги давр талаби асосида янги илм-фан масканларини очиш, маданият, санъат даргоҳлари фаолиятини юксалтириш, спорт иншоотларини ривожлантириш ушбу масалани ечимида катта аҳамият касб этади.

Ўзбекистон Республикаси ёшларни ҳар жиҳатдан тарбиялаш, билими ва дунёқарашини кенгайтириш масаласини нафақат мамлакат доирасида, балки уни халқаро миқёсда тараққий эттириш зарур эканлигини тўғри деб билган ҳода, бу соҳада ўзининг дадил амалий таклифларини ҳам илгари сурди. Хусусан, Ўзбекистон Республикасини Президенти Шавкат Мирзиёев дунёнинг энг нуфузли ташкилоти ҳисобланган БМТ нинг юксак минбаридан туриб дунё ёшларини ижтимоий ҳимоялаш, ҳуқуқий маданиятини ошириш, турли ёт мафкуравий таъсирлардан ҳимоялаш, уларга қулай яшаш шароитларини яратиш бериш, барча истеъдодларини рўёбга чиқаришларига имконият яратиш бериш зарурлигини таъкидлаб ўтганлар. Жумладан, Ўзбекистон Республикасини Президенти Шавкат Мирзиёев бу ҳақида қуйидаги фикрларни билдирганлар: “Бугунги дунё ёшлари сон жиҳатидан бутун инсоният тарихидаги энг йирик авлоддир. Чунки улар 2 миллиард кишини ташкил этмоқда. Сайёрамизнинг эртанги куни, фаровонлиги фарзандларимиз қандай инсон бўлиб камолга етиши билан боғлиқ. Бизнинг асосий вазифамиз ёшларнинг ўз салоҳиятини намоён қилиши учун зарур шароитлар яратиш, зўравонлик ғояси “вируси” тарқалишининг олдини олишдир. Бунинг учун ёш авлодни ижтимоий қўллаб-қувватлаш, унинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш борасидаги кўп томонлама ҳамкорликни ривожлантириш лозим, деб ҳисоблаймиз. Шу муносабат билан Ўзбекистон глобаллашув ва ахборот-коммуникация технологиялари жадал ривожланиб бораётган бугунги шароитда ёшларга оид сиёсатни шакллантириш ва амалга оширишга қаратилган умумлаштирилган халқаро ҳуқуқий ҳужжат “БМТнинг Ёшлар ҳуқуқлари тўғрисидаги халқаро конвенцияси”ни ишлаб чиқишни таклиф этади [5:2].

Хулоса қилиб айтганда, бугунги глобаллашув жараёни даврида ёшларимизни турли мафкуравий таҳдидлардан ҳимоялаш учун уларда мафкурафий иммунитетни шакллантириш, ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятини юксалтириш долзарб масала ҳисобланади. Ёшларимизни миллий истиқлол ғояси асосида тарбиялаш учун мамлакатимизда барча шароитлар яратилган. Ҳуқуқий маданияти юксак ёшлар фаровон келажагимиз пойдеворидир. XXI аср дунёқарашини кенг, юксак онгли,

мафкуравий иммунитети мустаҳкам, интеллектуал салоҳияти юқори бўлган ёшларни тарбиялаш масаласини долзарб қилиб қўймоқда.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Каримов И. А. Юксак маданият-енгилмас куч. –Т.: “Маънавият”, 2008.
2. Каримов И. А. “Бизнинг йўлимиз демократик ислохотларни чуқурлаштириш ва модернизация жараёнларини изчил давом эттириш йўлидир”. // Асарлар тўплами. 20-жилд. – Т.: “Ўзбекистон”, 2012.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2014 йилдаги “Ўзбекистон Республикасида ёшларга оид давлат сиёсатини амалга оширишга қаратилган қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори. – Т.: Ўзбекистон, 2014.
4. Мирзиёев Ш.М. Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари. Асарлар IV- жилд. – Тошкент: Ўзбекистон, 2020.
5. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2017 йил 19 сентябрда БМТнинг 72-сессиясида сўзлаган нутқи. – Т.: Ўзбекистон, 2017.